

OZODLIKDAN MAHRUM ETISHGA HUKM QILINGAN MAHKUMLARNING JAZONI O'TASHNING TURLI BOSQICHLARIDA FUQAROLIGI BO'LGAN MAMLAKATDA HUQUQLARINI AMALGA OSHIRISHNING PROTSESSUAL KAFOLATLARI

Aktamov Sayyodbek

IIV Akademiyasi 3-o`quv kursi
kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435412>

Annotatsiya. ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan mahkumlarni jazoni o'z fuqaroligi bo'lgan mamlakatda o'tash uchun o'tkazish institutiga bag'ishlangan. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi, jinoiy sudlov sohasida xalqaro hamkorlikni shakllantirishning yangi tendensiyalari, jazoni ijro etish tizimini isloh qilish, shuningdek, joriy jazoni ijro etish tizimidagi islohotlarni hisobga olgan holda mahkumlarning protsessual kafolatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: protsessual kafolat; mahkumlarni boshqa joyga ko'chirish; jazoni o'tash; ozodlikdan mahrum qilish; fuqarolik holati.

Ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan shaxsni jazoni u fuqarosi bo'lgan davlatda o'tash uchun o'tkazish jinoyat protsessi sohasidagi xalqaro hamkorlikning mustaqil yo'nalishi bo'lib, uning doirasida mahkumga jazoni o'tash imkoniyati beriladi. fuqaroligi yoki doimiy yashash joyidagi mamlakatda, bu jinoiy jazo maqsadlariga yana-da samarali erishishga yordam beradi, shuningdek, insonparvarlik tamoyilini hurmat qiladi.

Qushboqov S. va Yetmishboyev M. ta'kidlaganidek, Jazoni ijro etish muassasalarining mulkiy huquqlarini amalga oshirishi bir qator xususiyatlarga ega bo'lib, uning davlat organi sifatida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishiga ruxsat etilishi, shartnomalar tuzish orqali mablag' topishi qonun hujjatlarida belgilangan bo'lsada, ammo uning huquqiy maqomiga xos barcha xususiyatlar o'z aksini topgan aniq qonunchilik asosini, xususan O'zbekiston Respublikasi "Ozodlikdan mahrum etish xizmatlari to'g'risida"gi qonunni yaratish¹ g'oyasini ilgari surishgan

Qonun hujjatlari va ixtisoslashtirilgan adabiyotlarni tahlil qilish mahkumlarni fuqarolik davlatlariga o'tkazish tartibining bir necha bosqichlarini, ularning huquqlarini amalga oshirishning protsessual kafolatlarini hisobga olgan holda ajratib ko'rsatishga imkon beradi:

- fuqarolik holatida jazoni o'tash to'g'risidagi arizani dastlabki ko'rib chiqish bosqichi
- xorijiy davlat sudining hukmini ijro etish bilan bog'liq masalalarni sud tomonidan hal qilish bosqichi;
- shartnoma tuzuvchi tomonlarning manfaatlarini muvofiqlashtirish bosqichi;
- Yakuniy bosqich.

¹ Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING MOHIYATI VA AHAMIYATI. – 2022.

Keling, ushbu bosqichlarni batafsil ko'rib chiqaylik.

Jazoni fuqaroligi bo'lgan davlatda o'tash to'g'risidagi arizani dastlabki ko'rib chiqish bosqichida mahkumga uning bunday iltimosnoma berishga qonuniy huquqi, shuningdek ushbu qarorning huquqiy oqibatlarini tushuntirilishi kerak.

Keyingi muhim jihat - jinoyat-protsessual qonun hujjatlarida boshqa o'tkazishning asosiy huquqiy belgilariga havola qilingan sudlangan shaxsning o'tkazishga yozma roziligi yoki iltimosining mavjudligi. Ushbu talabning qonunda belgilanishi mahkumning manfaatlarini ta'minlash va har qanday sababga ko'ra kelib chiqishi mamlakatiga qaytishni istamagan shaxsni mamlakatga majburan o'tkazishning oldini olishga qaratilgan. Fuqaroga nisbatan (masalan, uning sog'lig'iga, hayotiga yoki boshqa holatlarga zarar yetkazilishidan qo'rqib) . A.V. Marchenkoning fikricha, zamonaviy sharoitda mahkumlarni ekstraditsiya qilish (ekstraditsiya qilish) va o'tkazish nafaqat shartnoma tuzuvchi tomonlar - davlatlarning manfaatlarini uyg'unlashtirishdan, balki mahkumning o'z huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashdan ham ajralmasdir.

O'tkazilgan mahkumlarning huquqlarini ta'minlash o'tkazish jarayonining zaruriy shartidir. Shu munosabat bilan biz San'atga kiritishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining tegishli moddasiga o'tkazishning qo'shimcha sharti sifatida mahkumga nisbatan qiynoqqa solish yoki boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi harakatlarga duchor etilmasligiga hukmning ijro holatidan kafolatlar olinishi lozim. Ushbu bosqichda mahkumlarning huquqlarini amalga oshirishning yana bir muhim kafolati bu o'z davlatlarining O'zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalarini va konsullik muassasalari bilan, shuningdek, diplomatik vakolatxonalarini va konsullik muassasalariga ega bo'lmagan davlatlar fuqarolari bilan aloqada bo'lish qobiliyatidir. O'zbekiston, ularning manfaatlarini himoya qilishni o'z zimmasiga olgan davlatlarning diplomatik vakolatxonalarini bilan yoki ushbu mahkumlarni himoya qilish bilan shug'ullanadigan davlatlararo organlar bilan⁵. Shu munosabat bilan S.A. Esipov ta'kidladi: " Elchixonalar vakillari bilan o'tkazayotgan uchrashuvlarimiz mahkumlarning ruhiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, chunki ular davlatning ular uchun qayg'urayotganini ko'rishmoqda". Shunday qilib, axloq tuzatish muassasalari sharoitida 2012 yilda 11 oy davomida 65 ta konsullik yig'ilishi o'tkazildi

Bundan tashqari, sudlangan xorijiy fuqarolar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va Rossiya Federatsiyasining xalqaro shartnomalariga muvofiq bepul yuridik yordam olish huquqiga ega.

Ushbu toifadagi fuqarolar konstitutsiyaviy vijdon va e'tiqod erkinligidan ham foydalanadilar. San'atga muvofiq. "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida" gi 2021 yil 4 mayda qabul qilingan O'RQ-699-sonlil qonunining 2-moddasi, 4-moddasi xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga vijdon erkinligi va diniy e'tiqod erkinligi, erkin tanlash va o'zgartirish huquqini beradi. kafolatlanadi. diniy va boshqa e'tiqodlarni tarqatish va ularga muvofiq harakat

qilish. Insonning dinga munosabatiga qarab imtiyozlar yoki cheklovlar oʻrnatishga qonun ruxsat bermaydi. Ushbu huquqni amalga oshirishga aralashish taqiqlanadi va koʻrsatilgan normativ hujjatga muvofiq javobgarlikka tortiladi.

Chet el sudining qarorini ijro etish bilan bogʻliq masalalarni sud orqali hal qilish bosqichida, shartnomani topshirish uchun zarur hujjatlarni tayyorlashda Ahdlashuvchi Tomon uchun koʻpincha tarjimani taqdim etish zarurati tugʻiladi. shaxsning fuqaroligi boʻlgan mamlakatga. Malakali tarjimonning yoʻqligi tarjima jarayonini murakkablashtiradi va mahkumni protsessual kafolatlardan mahrum qiladi.

Til toʻsigʻi sudlangan chet el fuqarolari duch keladigan eng jiddiy muammodir⁹. Shu bilan birga, bizning soʻrovimizga koʻra, respondentlarning atigi 12 foizi mahkumni boshqa davlatga oʻtkazishda til toʻsiqlarini mezon sifatida hisobga olish zarur, 40 foizdan ortigʻi esa mutanosiblik zarurligini bildiradi. ikki davlatda sodir etilgan jinoyatning ogʻirligi va jinoiy jazo turi¹⁰.

Jazoni ijro etish toʻgʻrisidagi qonun hujjatlariga muvofiq, sudlangan chet el fuqarolari va fuqaroligi boʻlmagan shaxslar oʻz ona tilida (yoki oʻzlari biladigan boshqa tilda) yozishma qilish, agar xohlasalar, tarjimon xizmatidan foydalanish huquqiga ega. Mahkumlarning shikoyatlari va arizalariga javob murojaat qilingan tilda berilishi kerak. Agar javob rus tilida olingan boʻlsa, unda uning tarjimasini jazoni ijro etuvchi muassasa yoki organ maʼmuriyati tomonidan taqdim etilishi kerak. Mahkumlarga tarjimonlik xizmatlari toʻlanmaydi¹¹. Shuningdek, Oʻzbekistonda xorijiy sud qarorini ijro etish bilan bogʻliq qiyinchiliklarni ham hisobga olish kerak. Shunday qilib, . Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining tegishli moddasiga muvofiq, sud tomonidan koʻrib chiqiladigan masalalar qatoriga chet el sudining fuqaroga nisbatan hukm chiqargan hukmini tan olish va ijro etish tartibi va shartlari kiradi. Jazoni oʻtash uchun mamlakatimizga koʻchirildi. Amalda, qoida tariqasida,

Oʻzbekiston sudining hukmini xorijiy davlat tomonidan tan olmaslik, agar mahkum boshqa davlatga ekstraditsiya qilingan boʻlsa, ushbu xorijiy davlatda ijro etilgan hukmni tan olmaslik bilan bogʻliq muammolar mavjud yoki hukmni tan olish, lekin tan olish emas. xorijiy davlat tomonidan uni amalga oshirish rejimining shartlar. Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining jinoyat ishlari boyicha 1997 yil 22 avgustdagi 12-sonli qarori "Jinoyat taʼqibi va hukmni ijro etish uchun shaxslarni topshirish bilan bogʻliq masalalarni sudlar tomonidan koʻrib chiqish amaliyoti toʻgʻrisida" gi qarori. shaxslarni jazoni oʻtash uchun oʻtkazish» sud har bir aniq ish boʻyicha hukmni ijro etayotgan holatda jazoni oʻtash tartibi va shartlari bilan bogʻliq holatlarni belgilashi shartligini tushuntiradi. Shu bilan birga, Oʻzbekiston Respublikasi sudining hukmi bilan mahkumga tayinlangan muayyan turdagi Jazoni ijro etish muassasasining xorijiy davlatda yoʻqligi, agar jazoni oʻtash shartlari va tartibi belgilangan boʻlsa, uni oʻtkazishni rad etishga olib kelmasligi kerak. hukmni ijro etish holatidagi hukm odatda Oʻzbekiston tegishli jazoni oʻtash shartlari va tartibi bilan taqqoslanadi.

Xorijiy davlat sudining hukmini ijro etish bilan bogʻliq masalalarni sud

tomonidan hal qilish bosqichida, ko'pincha shartnomani topshirish uchun zarur hujjatlarni rasmiylashtirishda Ahdlashuvchi tomon uchun tarjimani taqdim etish zarurati paydo bo'ladi. shaxs fuqarolik davlatiga. Malakali tarjimonning yo'qligi ko'chirish jarayonini murakkablashtiradi va mahkumni tegishli protsessual kafolatlardan mahrum qiladi. Los-Anjeles nuqtai nazari. qo'llab-quvvatlanishi kerak. Shabalina sudning jazoni ijro etish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqish va hal qilishda faolligini oshirish, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash kafolatlarini kuchaytirish maqsadida sudning protsessual ta'minoti mazmunini aniqlashtirish zarurligini ta'kidladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga tegishli o'zgartirishlar kiritish orqali institutlar¹³. Shuningdek, axloq tuzatish muassasasi ma'muriyati vakiliga sud tomonidan chet eldagi hukmlarni ijro etish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqishda sud muhokamasining majburiy ishtirokchisi maqomi berilishi, shuningdek, uning apellyatsiya shikoyatlari bo'yicha protsessual vakolatlarini kengaytirish muhim deb hisoblaymiz. San'atga muvofiq chiqarilganlarga kelsak. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining tegishli moddasi, agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, mahkumning xorijiy davlatning sudlanganligini tan olish bilan bog'liq sud materiallarini ko'rib chiqishda ishtirok etishini nazarda tutmaydi.

Protsessual kafolatlar qonun bilan shaxsning fuqaroligi bo'lgan mamlakatda ko'rsatmalarni olib qo'yish bo'yicha o'tkazish tartibini amalga oshirishning aniq muddatlarini belgilashni o'z ichiga oladi. Ushbu muddatlarning yo'qligi, bizning fikrimizcha, qoida yaratish muammosidir. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida shartlar bo'yicha norma umumiy bo'lib, natijada o'tkazish jarayoni noma'lum muddatga kechiktiriladi. Shu munosabat bilan, mahkumlarni topshirish muddatini belgilash to'g'ri ko'rinadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining tegishli moddasi: Hukmlarni ijro etish sohasida vakolatli davlat ijroiya organining taqdimnomasi, shuningdek mahkumning, uning vakilining, xorijiy davlatning vakolatli organlarining ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan shaxsni jazoni o'tash uchun topshirish to'g'risidagi murojaati. ushbu shaxs fuqarosi bo'lgan davlat O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasiga muvofiq sud tomonidan 120 kun ichida ko'rib chiqiladi.

Ahdlashuvchi tomonlarning manfaatlarini muvofiqlashtirish bosqichining muhim kafolati hisoblanadi: Mahkumlarni o'tkazish tartibi nafaqat xalqaro shartnoma, balki o'zaro munosabatlar tamoyili asosida ham amalga oshirilishi kerak, degan xulosaga kelinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi O'zbekiston Respublikasi sudi tomonidan ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan shaxsni u fuqarosi bo'lgan davlatda jazoni o'tash uchun o'tkazish, shuningdek o'tkazish uchun asos. Chet davlat sudi tomonidan qamoq jazosiga hukm qilingan O'zbekiston Respublikasifuqarosining O'zbekiston Respublikasida jazoni o'tashi to'g'risidagi qaror ijro sohasida vakolatli davlat ijroiya organining taqdimnomasini ko'rib chiqish natijalari bo'yicha sud qarori hisoblanadi.

hukmlar yoki mahkumning yoki uning vakilining, shuningdek O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasiga muvofiq xorijiy davlatning vakolatli organlarining shikoyati yoki chet davlat vakolatli organlarining yozma kelishuvi asosida. o'zaro munosabatlar prinsipi.

O'zarolik prinsipi shundan iboratki, so'ragan davlat shunga o'xshash vaziyatlarda shaxsni topshirishni ta'minlashi kerak. Ta'kidlash joizki, hozirgi vaqtda mahkumlarni o'zaro kelishuv tamoyili asosida o'tkazish juda kamdan-kam hollarda amalga oshirilmoqda. Bu mexanizm amalda ishlab chiqilmagan. Masalan, Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida mahkumlarni jazoni o'tashni davom ettirish uchun o'tkazish to'g'risida ikki tomonlama kelishuvning mavjud emasligi O'zbekiston fuqarolari va Rossiya fuqarolarini o'z vatanlariga ekstraditsiya qilishda ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi, bu esa ularning qonun hujjatlarini buzadi. jazoni o'z fuqaroligi bo'lgan davlatda o'tash huquqiga ega.

Yakuniy bosqichda biz mahkumlar jazoni amalda o'taydigan mamlakat qonunchiligida nazarda tutilgan huquqlarining kafolatlari haqida gapirishimiz kerak.

To'g'ri ta'kidlaganidek, A.I. Jangchilar, xizmat qilish uchun o'tkazilganlarga nisbatan -

shaxsning ko'rsatmasi, sudlanganlikning bir xil huquqiy oqibatlarini (masalan, sudlanganlik) shunga o'xshash jinoyatlar uchun jazoni ijro etish holatida sudlanganlarga nisbatan sodir bo'ladi: u jazodan to'liq yoki qisman ozod qilinishi mumkin. ichki qonunchilikka muvofiq xizmatni davom ettirish (O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining moddalari), shu jumladan afv etish orqali (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 85-moddasi)

Protsessual kafolatlar, shuningdek, hukm chiqarayotgan davlatning sud hukmi to'g'risidagi qonuniy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni ijro etuvchi davlatga darhol taqdim etish majburiyatini ham o'z ichiga olishi kerak.

Hukm faqat hukm chiqargan davlatning vakolatli sudi tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan hukm qayta ko'rib chiqilgan taqdirda, undan qayta ko'rib chiqilgan hukmning tasdiqlangan nusxasini, shuningdek boshqa zarur hujjatlarni olgandan so'ng, tegishli hukm chiqarish organi. Davlat jazo muddatining milliy qonunchilikka mos kelishini hisobga olgan holda qayta ko'rib chiqilgan hukmni ijro etish masalasini hal qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rish shart.

Agar sud shaxsni chet davlatga o'tkazish to'g'risidagi yoki xorijiy davlat sudining hukmini tan olish to'g'risidagi materiallarni ko'rib chiqishda inson huquqlari va erkinliklari buzilganligini, shuningdek qonunning boshqa buzilishini aniqlasa, sud tegishli tashkilotlar va mansabdor shaxslarning e'tiborini zarur choralarni ko'rishni talab qiladigan qonun buzilishi faktlariga qaratib, xususiy ajrim yoki qaror chiqarishga haqli.

Shunday qilib, mahkumlarning o'tkazishning barcha bosqichlarida huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishi eng muhim protsessual kafolat bo'lib, unga muvofiq jinoyatlarga qarshi kurashda davlatlarning xalqaro

hamkorligi amalga oshiriladi.

References:

1.¹ Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING MOHIYATI VA AHAMIYATI. – 2022.